

AVESTO VA ZARDUSHT O'RTASIDAGI MUNOSABAT, ULARNING TARIXI, MAZMUNI VA ILMIY TADQIQOTLAR

Abdishukurova Dilnura Panji qizi,

*O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
Xalqaro munosabatlar va Ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) 1-kurs talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201923>

Annotatsiya: Maqolada Avesto asarining diniy va dunyovi bilimlari, tarixiy voqealari haqida so'z boradi. O'zi tarqalgan o'lkalar, elatlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, madaniy e'tiqodlari, urf-odatlar haqida aytib o'tilgan va shuningdek unda bayon etilgan asosiy g'oya diniy e'tiqodning ilk sodda bilimlari Zardusht nomli payg'ambar nomi bilan bog'langanligi ham ta'kidlangan. Hozirgi kunda ham bu din bilan bog'liq urf-odatlar saqlanib qolganiga bir nechta misol keltiramiz.

Annotatsiya: В статье рассматриваются религиозные и светские знания, а также исторические события Авесты. В ней говорится о социально-экономической жизни, культурных верованиях, обычаях народов, в которых она распространилась, а также подчеркивается, что основная идея, изложенная в ней, связана с первыми простыми знаниями религиозных верований с именем пророка Зороастра. Приведем несколько примеров того, как традиции, связанные с этой религией, сохранились и сегодня.

Annotatsiya: The article discusses the religious and secular knowledge of the Avesta and its historical events. It is mentioned about the socio-economic life, cultural beliefs, and customs of the countries and peoples where it is spread, and it is also emphasized that the main idea expressed in it is connected with the name of the prophet named Zoroaster. We will give a few examples of how traditions related to this religion have been preserved even today.

Kalit so'zlar: Avesto, Zardushtiylik dini, sivilizatsiya, qadimiy, insoniyat, avestoshunoslik, Axura Mazda, Yasht naski, Ma'bud va Ma'budalar.

„Avesto“ O'rta Osiyo tarixidagina emas, balki dunyo madaniyati tarixida muhim voqeadir. Zardushtning ta'limoti "Avesto"ni yuzaga keltirdi. Zardusht shaxsi to'g'risida turli qarashlar mavjud. Ba'zi yevropalik olimlarning aytishlaricha, Zardusht o'z davrida ta'qibga uchragan. Lekin u buyuk payg'ambar, insoniyat najotkori deb e'tirof etilgan. Boshqacha aytganda, «Avesto»da tabiatning qudratli kuchlari poetik tafakkur bilan ilohiylashtiriladi, muqaddas qadriyatlar ideallar sifatida tabiatni yashnatuvchi kuchlar ulug'lanadi.¹ Miloddan oldingi 11- asrlardagi siyosiy vaziyatda Zardushtning muhim rol o'ynagan faoliyati uni najotkor sifatida talqin qilishga sabab bo'lgan. Ahmoniylar davriga oid matnlarda, garchi Zardushtning nomi eslanmasa-da, uning g'oyalari, jumladan, Xurmuzdni sharaflash g'oyasi bosh o'rin tutadi. Aksariyat manbalarda Zardusht miloddan oldingi 11-asrlar

¹ Болтабоев Х., Махмудов М. Адабий-эстетик тафаккур тарихи. Т., «Мумтоз сўз» нашриёти. 2012, 291-бет.

oralig'ida yashagan, deb e'tirof etiladi."Avesto" Zardusht nomi bilan bog'lanar ekan, bu noyob asar bir davrning mahsuli emasligini ham ta'kidlamoq darkor. "Avesto" bir necha asrlar davomida shakllanib, yaxlit asar holiga kelgan. Avesto" to'rt qismdan iborat: Yasna ("Diniy marosimlar"), Yasht(taxminan "Yasna" anglatgan ma'noni bildiradi), Visparad ("Barcha ilohlar haqidagi kitob"), Vendidod ("Yovuz ruhlar devlarga qarshi kurashish uchun berilgan qonunlar majmuasi"). Yasna tarkibiga kirgan qo'shiqlar "Gat" (diniy qasida, munojot demakdir) deb nomlanadi va gatlarni Zardushtning o'zi yozgan deb taxmin qilinadi. Gatlar notiqlik san'atining noyob namunasidir.Sosoniylar (mil. 11- asrlar) sulolasi davrida "Avesto" yangicha ko'rinishda paydo bo'ldi. Zardushtiylik ta'limoti dastlab yaratilgan paytda diniy emas, balki axloqiy qarashlarning maajmui sifatida yuzaga kelgan."Avesto" faqat zardushtiylik oqimining muqaddas yodgorligi bo'libgina qolmay, O'rta Osiyo xalqlarining ijodiy qobiliyati, og'zaki ijodi, e'tiqodi va tasavvurlarining mahsuli hamdir. Avesto»da Quyosh hayot manbai. O'sish, ulg'ayish, yashash uchun rag'bat beruvchi ilohiy omil sifatida qaraladi. Ikkinchi tomondan, Quyosh mehr, muruvvat, ezgulik, butun borliqqa marhamat ko'rsatuvchi sifatida ifoda etiladi, unga sajdalar qilinadi, hamd-u sanolar o'qiladi:

«Sen bu xonumonda yorug'lik bo'l!

Sen bu xonumonda abadiy nur bo'l!

Sen bu xonumonda munavvar bo'l!

Uzoq-uzoq zamonlar rastoxez (qiyomat)ga qadar poydor bo'lib,

Sen abad-abad, to mashhar kuniga dovur ezgu va qudrat sohibi bo'l!» ²**1-yasht:**

Xurmuzd-yasht (Axura-Mazdaga alqov) Quvonsin Axura Mazda, "eng loyiq Haq Taoloning irodas ro'yobga chiqib, Angra Mayiyu (Axriman)* daf bo'lsin.Ezgu o'y, ezgu so'z va savob ishlar bilan ezgu o'y, ezgu so'z va savo ishni alqayman. O'zimni bori ezgu o'ylarga, ezgu so'zlar (aytish)ga yaxshilik ishlar amaliga baxshida qilaman, barcha yomon o'ylardan, yomo so'z, yomon ishlardan yuz o'giranman.Topinchim va maqtovlarim ezgu fikrim va so'zim, (savobli ishlarim "tanamdagi jonim" bilan birga sizlarda bo'lsin, o'lim bilmas valilar.Haqiqatni sharaflayman: "Haqiqat oliy ne'mat. B ne'matdan shul (kishi) bahramandkim, savob unga bo'lg'aykim, ul Ha (yo'lida) eng ezgu, savob ishdan qolmasa".Mazdaga sig'inaman, Zardusht yovlari bo'lgan devlarga yovman (Axura) Mazda so'ziga da'vat etaman, deb imon keltiraman. Haqiqat qo'riqchisi taqvodor Havoniga topinchu hamdlar, suyunch-u olqishla (bo'lsin). Haqiqat qo'riqchisi taqvodor Savanxa va Visyaga topinch hamdlar,

² «Авесто». Гоҳлар. 62-хот, 3-банд. – Т., Шарқ. 2001.

suyunch-u olqishlar (bo‘lsin.)Haqiqat qo‘riqchisi taqvodor Rapiyvinaga topinchi hamdlar suyunch-u olqishlar bo‘lsin. Haqiqat qo‘riqchisi Fradat-shavaga Zaitumaga topinchi hamdlar, suyunch-u olqishlar (bo‘lsin.)Haqiqat qo‘riqchisi taqvodor Uzayerinaga topinchi hamdlar suyunch-u olqishlar (bo‘lsin). Haqiqat qo‘riqchisi Fradat viraga va Daxyumaga topinchi hamdlar, suyunch-u olqishlar (bo‘lsin).Porloq va farovon Axura Mazdaning sevinchiga topinchi hamdlar, suyunch-u olqishlar bo‘lsin."Ezguliklar benazir Egam singari", deya menga oyat boshla berar Zaotar.* "Haqni bilishda eng ezgu boshchi kabi" deb aytsin (bu duoni) bilguvchi (har bir) taqvodor. Abu Rayhon Beruniy «Avesto» va uning ayanchli taqdiri haqida gapirar ekan, «Podshoh Doro Ibn Doro xazinasida (Abistoning) 12 ming qora mol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxasi bor edi. Iskandar otashxo nalarni vayron qilib, ularda xizmat etuvchilarni o‘ldirgan vaqtda uni kuydirib yubordi. Shuning uchun o‘sha vaqtdan beri Abistoning beshdan uchi yo‘qolib ketdi. Abisto 30 «nask» edi, majusiylar qo‘lida 12 nask chamasi qoldi. Biz Qur‘on bo‘laklarini haftiyaklar deganimizdek, nask Abisto bo‘laklaridan har bir bo‘lakning nomidir», - degan edi. ³«Avesto» kitobi uzoq ajdodlarimizning ijtimoiy hayoti, ma‘naviy dunyosi haqida noyob ma‘lumotlarni o‘zida mujassam etgan tarixiy yozma manbadir. «Avesto» so‘zining o‘zagi «sto» — bo‘lib, «o‘rnatilgan, muqarrar qilingan qonun-qoidalar, hayotning asosiy yo‘riqnomasi» demakdir. Bu kitob miloddan avvalgi II ming yillik va I ming yillikning birinchi choragida, bir necha yuz yillar davomida shakllangan. Nihoyat, 2700-yillar ilgari kitob sifatida ilk bor tizimga kiritib to‘plangan., «Avesto» o‘lkamizda islomga qadar amal qilgan zardushtiylik dinining muqaddas kitobidir. Zardushtiylik dini esa tarixda birinchi ilohiy vahiy orqali kelgan, deb hisoblanadi. Zardushtiylik tarixining yozma manbalarida aytilishicha, xudo Axura Mazda o‘zining yaratuvchi, xoliq, yakka-yu yagona xudo ekanini imonli zot Zaratushtraga bildirib, uni payg‘ambar etib odamlar orasidan tanlagan. Zaratushtra aslida qadimda Daitiya - Amudaryo bo‘ylarida yashagan Spitama urug‘idan bo‘lib, uning urug‘idagilar boshqa xudolar qatori Axura Mazdaga ham e‘tiqod qilishgan. Birgina Zaratushtra ular orasida boshqa xudolarga ishonchsiz bo‘lgan. Axura Mazdani esa o‘zi uchun chin xudo deb bilgan. Uning iymon-e‘tiqodi qalb ko‘zi ochila borgani sari Axura Mazdadan o‘zga ma‘budlardan voz kecha boradi. Nihoyat, Zaratushtra Axura Mazdaning nazariga tushib, uning payg‘omi (xush xabari)-ni o‘z urug‘i orasida odamlarga bildirishga ilohiy vakolat oladi. Ammo jaholat davri odamlari uning so‘zlariga ishonmaydilar. Zaratushtra o‘z yurtini tashlab ketishga, hijrat qilishga

³ * Беруний А.Р. Танланган асарлар. 1-жилд. Т., «Фан». 1968, 238-бет

majbur bo‘ladi. U o‘z dinini 10-yildan ortiq targ‘ib qiladi. Ammo tarafdorlar topishi qiyin bo‘ladi. Nihoyat, o‘zga yurtda Baqtriyada uning hokimi Vishtaspaga, malika Xutaosyaga va saroy a‘yonlariga Mazda dini mohiyatini tushuntirishga erishadi. Zardushtiylik degan nom dinga nisbatan shartli ravishda o‘rta asrlardan boshlab ishlatiladi. Bu hol dinni uning payg‘ambari nomi bilan atashdir. Aslida Zardusht dini Mazda Yasna deb atalgan, ya‘ni Mazdaga, «Mutlaq oqil» zotga sirinish demakdir.«Avesto» kitobi asos e‘tibori bilan Zaratushtra va Axura Mazdaning savol-javoblaridan iborat deyish mumkin. Bu kitob 21 qismdan (naskdan) iborat bo‘lgan. Shundan zamonlar osha to‘rt qismi hozirgacha yetib kelgan: «Videvdot», «Yasna», «Visparat», «Yasht» nasklari. Turli nasklardan kundalik e‘tiqod marosimlari uchun eng zarur duolar to‘plami «Xurdak Avesto» («Kichik Avesto») kitobi ham bor. Unda «Aves-to»ning asosiy qismida saqlanmagan matnlarning parchalari ham bor. Yetib kelgan qismlar orasida «Videvdot» naski butun 22 bobdan iborat. Qolgan 3 naskning bir qator bob va bandlari saqlanmagan. Ko‘p qismlari yo‘qolib ketganiga qaramay, saqlangan qismlarning o‘ziyoq «Avesto»ning ensiklopedik ulug‘vorligini, tarixiy manba sifatida yuksak qimmatini, ma‘naviy umumbashariy xususiyatlarini to‘la namoyish eta oladi.«Yasht» naski «Avesto» kitobining xudo Axura Mazda va uning o‘zi yolg‘iz yaratguvchi zot sifatida paydo qilgan ma‘bud va ma‘budalar (avestochasiga yazatlar) sha‘niga o‘qiladigan duo va alqov she‘rlaridan tash-kil topgan. «Yasht» naski 22 bobdan iborat bo‘lgan. Lekin ulardan bizgacha 10 bobi yetib kelgan. Zardushtiylik dini tarixiga bag‘ishlangan o‘rta forsiy (pah-laviy) tilidagi «Denkard» («Din amallari») nomli manbada «Yasht» naskining 22 bobi nomma-nom sanab ko‘rsatilgan: Axura Mazda alqovi; Xapta Amesha Spenta alqovi; Asha Vaxishta alqovi; Xaurvatat alqovi; Ardvi Sura alqovi («Obon Yasht»); Xvarxshayta alqovi («Xurshed Yasht»); Mah alqovi («Oy alqovi»);! Tishtr-Yasht («Tir-Sirius yulduzi alkovi»); «Druvasp alqovi («Druvaspa Yasht»);2; Mitra alkovi («Mitra Yasht» Mehr-Miyr Yasht shakllarida aytib kelin-gan); Sraosha Yasht; 3 Rashnu Yasht; Fravardin Yasht; Varaxran Yasht (Veretragna alqovi); Ram Yasht (Vayu alqovi deb ham ataladi); Den Yasht (oqillik va bi-lim alqovi); Ashi alqovi; Ashtat Yasht (Eranlar ulug‘vorligining belgisi Xvarno-Farn sha‘niga al-qov); Zamyad Yasht (shohlik martabasining ilohiy bel-gisi kaviyvor nurli ramziy belgi sha‘niga aytilgan alqov «Xvarno Yashti» uning ikkinchi nomi); Vanant Yasht (Vega turkumidagi yulduzlardan biri sha‘niga aytilgan alqov); Arta - Haqiqat va imon sha‘niga aytilgan alqov); nihoyat, 22-Yasht ruhning u dunyodagi taqdiri haqidagi yashta. Yirik tadqiqotchi S.F. Oldenburg Zardusht falsafasini o‘rganishda jiddiy ilmiy xulosalarni ilgari surdi. Uning mohiyatini, diniy-falsa-fiy qarashlarini fundamental o‘rganish

borasida katta tadqiqot ishlarini olib bordi. Natijada, «Zardushtiylik insoniyatning yer yuzidagi hayotini yengillashtirishga, uni baxtli qilishga qaratilgan eng oqilona din», - degan xulosaga keldi⁴

«Avesto»ning Yasht naski badiiy jihatdan boshqa nasnlardan keskin ajrab turadi. Ularning mifologiyasi asoslari juda qadimiy. Binobarin, Yashtlar ibtidoiy tasavvurlardan boshlab bronza asrining murakkab ijtimoiy munosabatlarigacha ulkan tarixiy jarayonning obrazli roviy hikoyasi, ba'zan ramziy ishoratlarda aks etgan tarixiy modeli kabidir. Ularda ijtimoiy hayot voqealari o'ziga xod ko'tarinki ruhda aks etadi. Lekin badiiy vositalari jihatdan Yashtlarning asotiriy tafakkur doirasiga yaqinligi doimo sezilib turadi. Sha'niga alqov bag'ishlanayotgan ma'budlarning vazifalari Yashtlarda har xil. Masalan, Axura Mazda butun ezgu borliqni va uning rivojini ravnaqini ta'minlashga xizmat qiluvchi barcha ezgu ma'budlar (yazatlar)ni yaratgan azal mavjud zot. Ardvi Sura esa suv (xususan, Vahvi Daitiya daryosi Amudaryo) homiysi. Lekin Ardvi Suraga yana bir qator vazifalar yuklanganki, ular orasida tilak-istaklarni imonli, e'tiqodli odamlar uchun muhayyo qilish, erlar pushti kamarini barakatli, xayrli va to'liq qilish, ayollar pushtini bola paydo bo'lishi uchun keng qilish, tug'ruqni oson etish va boshqalar alohida diqqatga sazovor. Ma'bud Mitra esa Axura Mazdaning ezgu dunyosini yovuz kuchlardan, xususan devlardan, gorat, vayronaliklar keltiruvchi Yolg'on (Aldoq)dan himoya qiladi. U quyoshni samoga olib chiqadi. Uning nurlari uchkur oltin otlarining bir zumda olam uzra yetishiga ko'mak beradi. Qayerda yovuzlik, yomonlik, qabohat paydo bo'lsa, bir zumda yo'q qiladi. U ming ko'zli, ming quloqli, doimo bedor va xushyor. Mitraga sirinmoq «Axura Mazdaga sig'inmoq va uni xushnud etmoq» deb tushunilgan. Varaxran Yasht o'ziga xos qahramonlik, el yurt himoyachisi sha'niga aytilgan harbiy mazmunga moyil alkovdir. Unda eng qudratli, eng kuchli Yazat sifatida Varaxran olqishlanadi. Qolgan Yashtlar haqida o'z o'rnida kerakli izohlar beramiz. Bu o'rinda esa bir xulosa muhimdir. U ham bo'lsa, Yashtlarning uzoq o'tmish, ilk davlatchilik jarayonining ijtimoiy-ma'naviy hayotini aks ettirgan yozma tarixiy manba ekanidir. Aytishimiz mumkinki, keying yillarda O'zbekiston ijtimoiy fanlarida avestoshunoslikning yangi davri boshlandi. Albatta, bu borada Eron, Tojikiston, Hindiston, Turkiya, Germaniya, Fransiya va boshqa bir qator xorijiy mamlakatlarda katta maktablar vujudga kelgan. O'zbekis tonda esa Zardushtiylik dinining g'oyat insonparvar g'oyalarini, ulkan madaniy yodgorlik «Avesto» kitobining serqirra, ijtimoiy hayotning barcha sohalarini, jumladan, odam va olam, inson va tabiat, butun

⁴ Ольденбург С.Ф. Предисловие к книге Арнольда «Свет Азии». СПб. 1906. 20 стр.

borliqning o‘zaro bog‘likligiga doir g‘oyalarini tadqiq etishga jiddiy kirishildi. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti universitetga aylantirilib, tarixshunoslar, qadimshunoslar, faylasuflar va manbashunoslarning yangi avlodini yetishtirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Bu esa insoniyat taraqqiyotida o‘zbek xalqining o‘rni va rolini, uning g‘oyatda katta umumplanetar xizmatini ilmiy asoslab berishga xizmat qiladi. Shu bilan birga milliy o‘zlikni anglash, milliy qadriyatlar asosida vujudga kelayotgan butunlay yangi tipdagi uchinchi Renessans hodisasining yuz berishga olib keladi.⁵ “Avesto” bo‘yicha asrlar davomida dunyoning ko‘pgina mamlakatlarida chuqur ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan va bu ishlar bugungi kunga qadar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. «Avesto». Go‘klar. T., Sharq. 2001.
2. Болтабоев Х., Махмудов М. Адабий-эстетик тафаккур тарихи. Т., «Мумтоз сўз» нашриёти. 2012.
3. Беруний А.Р. Танланган асарлар. 1-жилд. Т., «Фан». 1968
4. Ольденбург С.Ф. Предисловие к книге Арнольда «Свет Азии». СПб. 1906.
5. Narzulla Jo‘rayev „O‘zbekiston tarixi“ T.:G‘afur G‘ulom-2018
6. Авесто: Яшт китоби./М. Исхоков таржимаси. — Т.: «Шарк», 2001 — 128 б.
7. Узбек мумтоз адабиёти намуналари «Фан» нашриёти. Тошкент-2003.
8. <https://oyina.uz>

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI

⁵ Narzulla Jo‘rayev „O‘zbekiston tarixi“ T.:G‘afur G‘ulom-2018